

Un bosquejo de artículos de Alianzas y Tendencias BUAP citados en manuscritos publicados en otras revistas científicas

Antonino Baez **iD**, Jesús Muñoz-Rojas **iD**

Grupo “Ecology and Survival of Microorganisms”, Laboratorio Ecología Molecular Microbiana, Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Ciudad Universitaria, San Manuel, Puebla, México. C. P. 72570.
Email autores corresponsales: *antonino.baez@correo.buap.mx; *joymerre@hotmail.com*

RESUMEN

El incremento de la calidad de una revista depende de un buen trabajo científico y editorial, sin embargo, también requiere de un sistema de difusión y “marketing” que permita un mayor número de visualizaciones, mayor número de citas y aumento de factor de impacto. En Alianzas y Tendencias BUAP (AyTBUAP) se han introducido nuevas características a la versión HTML, un botón de “me gusta” y un contador de visitas con el fin de cuantificar el número de visualizaciones y conocer los lugares donde nos están leyendo. En esta editorial nos propusimos analizar cuantas citas hemos recibido y conocer algunos de los trabajos que nos han citado, para visualizar la relevancia de nuestros manuscritos desde otra perspectiva. Finalmente mostramos los artículos que han sido aceptados para su publicación en la revista AyTBUAP en el número 7(25).

Palabras clave: visibilidad; difusión científica; factor de impacto; citas; AyTBUAP.

ABSTRACT

The increase in the quality of a journal depends on good research and editorial work, however, it also requires an efficient marketing system that allows a greater number of views, a greater number of citations and an increase in the impact factor. In Alliances and Trends BUAP (AyTBUAP) new features have been introduced to the HTML version, a “like” button and a visit counter in order to quantify the number of views and know the places where they are reading us. In this editorial we analyzed how many citations we have received and learn about some of the works that have cited us, to visualize the relevance of our manuscripts from another perspective. Finally, we show the articles that have been accepted for publication in the AyTBUAP journal in number 7(25).

Keywords: visibility; scientific dissemination; impact factor; quotes; AyTBUAP.

INTRODUCCIÓN

El crecimiento en la calidad de una revista requiere de un buen trabajo científico y editorial, además, también se requiere de inversión de tiempo en el “marketing” y la difusión de los artículos publicados en diferentes plataformas para el aumento de la visibilidad [1]. Dentro de los parámetros de calidad considerados por las indizadoras se encuentran el número de lecturas recibida por manuscrito, ya que algunas de estas se convertirán en citas. El número de citas son la base para que una revista adquiera un factor de impacto visible [2]; considerado el parámetro fundamental de criterio de calidad. Por esta razón, no debemos de perder de vista este parámetro, ya que nos permite visualizar como ocurre el crecimiento de un “journal científico”, en especial si se trata de revistas que no están respaldadas por una editorial fuerte que se encargue de incrementar la visibilidad de la revista. En Alianzas y Tendencias BUAP (AyTBUAP) no habíamos considerado incrustar un contador de visitas por artículo, ni tampoco un botón para que los lectores puedan dar “me gusta”. Sin embargo, estas dos características nos ayudarán a saber cómo están recibiendo la información nuestros lectores y el lugar desde nos hacen la visita. Por esta razón, a partir del presente número todos los manuscritos contarán con estos botones con el fin de conocer que artículos se leen y gustan más por parte de nuestros lectores. A los

artículos pasados también se les introducirán los caracteres mencionados, sin embargo, nos tomará un poco de tiempo para que todos los artículos de la revista estén cubiertos. Regresando al asunto de las métricas, las citas son el pilar fundamental del factor de impacto y también del índice H de los autores [2,3]. Por este motivo en AyTBUAP decidimos iniciar una labor continua de análisis respecto a quienes, y porqué nos han citado, con el fin de visualizar el crecimiento de la revista y madurez de nuestro trabajo como equipo editorial, desde otra perspectiva.

Algunas citas de AyTBUAP

En acuerdo con Google Académico, la revista AyTBUAP ya cuenta con más de 60 citas (Figura 1). Esto significa que el trabajo desarrollado por los autores ha logrado ser considerado por los lectores para ser mencionado en otros trabajos y es un paso fundamental rumbo a la obtención de factor de impacto en indexadoras de mayor fortaleza [4,5]. A continuación, haremos mención de algunos de los manuscritos que han referenciado a algún trabajo publicado previamente en Alianzas y Tendencias BUAP. Es importante destacar que los manuscritos citados corresponden a temas relacionados con el cáncer, la diabetes, las sustancias antimicrobianas, las bacterias promotoras del crecimiento de plantas y el medio ambiente.

Figura 1. Citas registradas a artículos de la revista Alianzas y Tendencias BUAP. Revisado el 20 de marzo de 2022.

1) El cáncer

Uno de los mayores problemas de salud humana en todo el mundo es el cáncer, que se define como una colección de enfermedades relacionadas, donde algunas de las células del cuerpo comienzan a dividirse sin detenerse y extenderse a los tejidos circundantes [6]. El origen de este problema es multifactorial y su tratamiento se ha abordado desde perspectivas multidisciplinarias [7]. Desafortunadamente, la incidencia del cáncer ha ido en aumento y un mayor número de personas requieren tratamientos para combatir este problema [6]. Alianzas y Tendencias BUAP ha contribuido en la difusión de conocimiento en este tema y a

continuación se mostrarán algunas contribuciones que han sido citadas en otras revistas.

Relación de las vesículas extracelulares con la propagación del cáncer

En este manuscrito se fundamentó la relación que existe entre la propagación del cáncer y las vesículas extracelulares [8]. Los autores citaron el trabajo de Sandoval Montiel *et al.*, (2017) [9], titulado “Las vesículas extracelulares y su papel en la salud y el cáncer”; ya que este trabajo sirvió como definición fundamental de las vesículas extracelulares [8].

Estudio proteómico de CD44, Ciclina D1 y Galectina 9 como biomarcadores salivales en desórdenes potencialmente malignos de la cavidad bucal

Los desórdenes potencialmente malignos (DPM) presentan un mayor riesgo mayor de transformación maligna a carcinoma. En este trabajo se estudió la expresión proteómica de las proteínas CD44, ciclina D1 y galectina 9 en fluido salival de pacientes con DPM respecto de un grupo control [10]. Los autores referenciaron a Martínez-Morales *et al.*, 2018, como base para argumentar la relación del aumento de la galectina 9 con cáncer oral, páncreas, de ovario y hematológicos, además en su participación en apoptosis, adhesión celular y eventos de metástasis [10,11].

2) La diabetes mellitus

La diabetes mellitus es una enfermedad que ha causado muchos problemas a la salud humana, principalmente debido a las complicaciones asociadas [12]. AyTBUAP ha contribuido con algunos trabajos en este tema y uno de ellos ya ha sido citado en otra revista, como se muestra a continuación.

Firmas de miARN en la retinopatía y la nefropatía diabéticas: delineación de los mecanismos subyacentes

Esta revisión evaluó el papel de los miARN en la retinopatía diabética y la nefropatía diabética con énfasis en la desregulación de varias vías involucradas. Además, se mostró el papel de los miARN significativos como biomarcadores para el diagnóstico y también se discutió el

pronóstico de las complicaciones [13]. Los autores de este trabajo citaron a Pérez-Santos (2020) [14], debido a que éste último reportó que la retinopatía diabética puede ser tratada por la administración de un inhibidor de miR-let-7b, lo cual afectó los niveles y la actividad funcional de miR-let-7b [14].

3) Las sustancias antimicrobianas

Un problema nosocomial está relacionado con las infecciones emergentes causadas por bacterias multirresistentes a los antibióticos actuales [15], lo cual puede convertirse en la siguiente pandemia mundial si no se atiende con relativa urgencia [16]. AyTBUAP ha contribuido con trabajos en el tema, específicamente sobre fuentes para la obtención de nuevas sustancias inhibitorias y algunos de estos trabajos referenciados se abordan a continuación.

Búsqueda de bacterias productoras de antibióticos a partir del culturoma rizosférico

En este manuscrito se aislaron bacterias rizosféricas y se evaluó su potencial para producir nuevos compuestos antimicrobianos, con la finalidad de contar con alternativas para contrarrestar a bacterias multirresistentes [17]. En este caso el trabajo citado es el de Matilla & Krell (2017) [18]; Bacterias rizosféricas como fuente de antibióticos, debido a que es una buena referencia de base y porque explica como algunas bacterias rizosféricas son capaces de producir una gran cantidad de metabolitos secundarios, que favorecen la supervivencia y

la competitividad bacteriana en su hábitat [17,18].

Caracterización estructural de péptidos de escorpión y su actividad bactericida frente a aislados clínicos de bacterias multirresistentes

En este trabajo se evaluó la capacidad de algunos péptidos antimicrobianos para inhibir el crecimiento de bacterias patógenas multidrogo resistentes [19]. Los autores citaron la revisión de Quintero-Hernández *et al.*, (2017) [20], como base fundamental de la introducción del manuscrito, en especial refiriéndose a la gran cantidad de moléculas bioactivas que poseen las glándulas del alacrán, entre ellas los péptidos antimicrobianos [19].

4) Las bacterias benéficas para las plantas

Diversas bacterias son capaces de interactuar con las plantas y les otorgan beneficios como la promoción de crecimiento o la protección contra patógenos [21]. AyTBUAP ha publicado diversos trabajos en este tema y varios de ellos ya han sido citados por artículos de otras revistas; los cuales se muestran a continuación.

Los microorganismos benéficos y su simbiosis mutualista con las plantas

Trabajos de tipo conferencia abierta, también han considerado citar a manuscritos de Alianzas y Tendencias BUAP, como es el caso de Morales-Barrón *et al.*, 2021 [22]. Donde se muestra la relevancia de la interacción de microorganismos benéficos con las plantas y

refieren al trabajo de Morales-García *et al* 2020 [23]; destacando la importancia de los consorcios bacterianos para el buen desarrollo y salud de las plantas.

Evaluación de *Bacillus* spp. como rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (RPCV) en brócoli (*Brassica oleracea* var. *italica*) y lechuga (*Lactuca sativa*)

Aquí se estudió la capacidad de algunas cepas del género *Bacillus* para promover el crecimiento de lechuga y brócoli mediante pruebas en laboratorio y campo [24]. En este trabajo se citó a Vivanco-Calixto *et al.*, 2016 [25], como punto de referencia de los posibles mecanismos de promoción de crecimiento implicados en lo observado en lechuga y brócoli al ser inoculados con cepas del género *Bacillus*

Efecto de microorganismos bioestimulantes en la morfometría de *Lactuca Sativa* L. bajo un sistema hidropónico de raíz flotante

En el presente trabajo se evaluó el efecto de diversos microorganismos bioestimulantes en parámetros morfométricos de *Lactuca sativa* L. cv. 'Parris Island' bajo cultivo hidropónico de raíz flotante con solución nutritiva Steiner en invernadero [26]. Los autores hicieron referencia de la publicación de Sánchez-Navarrete *et al.*, (2021) [27], cuando relacionaron la producción de ácido indol acético con el aumento de biomasa de las plantas inoculadas con *Azospirillum brasilense* [26,27].

Importancia de compuestos antimicrobianos producidos por bacterias benéficas en el biocontrol de fitopatógenos

En este trabajo se muestra el potencial de las bacterias benéficas para producir compuestos antimicrobianos y su importancia como estrategia de biocontrol en campos agrícolas [28]. Los autores citaron la revisión de Matilla & Krell (2017) [18], como una fuente de información de compuestos antimicrobianos producidos por bacterias benéficas para las plantas.

5) El medio ambiente

El medio ambiente es fundamental para la vida de cualquier organismo, por lo que debemos cuidarlo y procurar contaminarlo en lo mínimo e incluso bioremediarlo [29]. AyTBUAP ha puesto su granito de arena en este tema y algunos de sus artículos se han referenciado por otros autores, como se muestra en los siguientes subtemas.

Análisis comparativo del funcionamiento de un motor Fiat Uno 1100cc utilizando gasolina extra y bioetanol

La contaminación por gases que generan los automotores, incide directamente al medio ambiente, razón por la que se han desarrollado combustibles alternativos a los provenientes del petróleo [30]. En este trabajo se realizó un análisis comparativo de la incidencia del combustible Ecopaís® frente a la gasolina Extra, en el rendimiento del motor de un vehículo FIAT UNO 1100 CC a carburador, se observó la variación en el comportamiento del

mismo, aumentando con Ecopaís®, el torque del motor hasta 6.58% y disminuyendo la potencia 4.21%, además se observó una reducción de 1.21% de emisión de CO. Los autores del trabajo citaron a de la Cerna, 2016 [31]; como parte de las definiciones del bioetanol basados en nomenclaturas de letras [30].

Lógica difusa y datos topográficos: susceptibilidad a la salinización del suelo en el municipio de Jeremoabo, Bahía

En este estudio se evaluó la susceptibilidad ambiental a la salinización del suelo utilizando el modelado de datos topográficos en la región semiárida de Brasil [32]. Los autores de este estudio citaron a Guevara-Luna *et al.*, 2020 [33], como base de su introducción al comentar que la salinización primaria o natural ocurre a través de la integración de varios componentes, como elementos topográficos, al favorecer la deposición de sal en terrenos planos debido a la escorrentía superficial [32,33].

Aplicación de recubrimiento de PET en tejas de papel de reciclaje: fabricación y pruebas

Este trabajo fue publicado por Muñoz-Hernández *et al.*, (2021) [34] y muestra el proceso para fabricar tejas con papel reciclado y fibras de lirio acuático, con cubierta de PET. Los autores del manuscrito mencionado citaron la referencia de Miguel-Barrera *et al.*, 2020 [35]; Modelo de biorremediación de plomo con lirio acuático. Miguel-Barrera *et al.*, 2020 menciona que el Lago de Valsequillo en Puebla está altamente contaminado con plomo por lo

que su uso como forraje no está permitido, por lo que podría ser usado para otros propósitos como la elaboración de tejas [34].

Desde luego que hay más información de artículos citados que el equipo editorial de AyTBUAP todavía no ha analizado. Sin embargo, este manuscrito representa un buen comienzo para entender el impacto de los artículos publicados en la revista y continuar con las buenas prácticas de arbitraje estricto junto con una adecuada actividad de trabajo para incrementar la visibilidad de las publicaciones.

Otros manuscritos de AyTBUAP también han recibido citas, sin embargo, solo hemos seleccionado algunos al azar para presentarlos en esta editorial.

Los manuscritos del número 7(25) de AyTBUAP

En el periodo de enero a marzo de 2022 se aprobaron 4 manuscritos para ser publicados en Alianzas y Tendencias BUAP (Tabla 1). Los 4 fueron revisados por expertos en los temas implicados, dos corresponden al área de

microbiología agrícola y dos más al área químico-biológicas. Otros manuscritos tuvieron que ser rechazados y se invitó a los autores a tomar el reto de mejorar sus escritos para volver a someterlos en una versión mejorada. Invitamos a autores de todas las regiones del mundo a publicar en AyTBUAP con el fin de mostrar sus trabajos en forma abierta desde nuestra plataforma.

CONCLUSIÓN

El crecimiento de AyTBUAP no solo dependerá de un buen trabajo por parte de los autores y de la evaluación estricta por expertos, también es importante desarrollar un buen trabajo de difusión de los mismos para obtener más lectores y en consecuencia un mayor número de citas. La revista AyTBUAP cada vez tiene una mayor visibilidad, lo cual se refleja en las lecturas a los manuscritos (se puede revisar desde las indizadoras) y en las citas recibidas. Aún falta un largo camino para incrementar el factor de impacto y nuestro compromiso es sólido para poder conseguirlo.

Tabla 1. Artículos publicados en AyTBUAP en el periodo enero a marzo de 2022

Título	Área de estudio	Referencia
El género <i>Trichoderma</i> en fincas de café con diferente tipo de manejo y estructura vegetal en el centro del estado de Veracruz, México	Microbiología agrícola	(36)
El Protein Data Bank (PDB) y su impacto en la investigación científica	Químico-Biológicas	(37)
El cultivo del cacao, sus características y su asociación con microorganismos durante la fermentación	Microbiología agrícola	(38)
La evolución dirigida y la coevolución tecnologías de frontera para mejorar las funciones en las proteínas	Químico-Biológicas	(39)

(sitio de origen de la revista), con el fin de dar apertura a miembros de otros sitios de adscripción, a ser parte de este proyecto. Se continuará invitando a nuevos miembros que deseen incorporarse como parte del comité editorial, preferentemente que cuenten con una trayectoria destacada en sus campos de estudio, y se seguirá con la política de invitar a investigadores de diferentes lugares del mundo a publicar en Alianzas y Tendencias BUAP. Para este nuevo fin, desde mayo de 2020 se decidió que las publicaciones de la revista podrían ser tanto en inglés como en español, y así, aumentar la cobertura de potenciales artículos que lleguen al portal para ser evaluados.

El año 2020 fue clave, una nueva noticia fue pertinente para los evaluadores de manuscritos de AyTBUAP. El arbitraje de los artículos ya es reconocido por la plataforma de Publons y varios de nuestros árbitros ya han solicitado la verificación de su labor en dicha plataforma. Aún nos falta un camino largo por recorrer para el aumento de visibilidad de nuestros manuscritos, el incremento de calidad de los artículos aceptados, aumento de número de citas, así como conseguir nuevas indizaciones. Pero tenemos el compromiso de seguir trabajando arduamente para conseguir una mayor calidad del trabajo de esta plataforma y, por supuesto, solo se conseguirá si se cuenta con el apoyo de investigadores dispuestos a enviar manuscritos a la plataforma de AyTBUAP.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a la VIEP-BUAP por el apoyo que ha otorgado para realizar nuestras investigaciones. También, agradecemos a la Dra. Alma Rosa Netzahuatl Muñoz por tomarse el tiempo de revisar esta editorial.

REFERENCIAS

- [1]. Díaz-Samada RE, Vitón-Castillo AA. ¿Cómo aumentar la visibilidad de las publicaciones científicas? Rev Cuba Med Mil [Internet]. 2020;49(2):442–4. Available from: <https://doaj.org/article/c852c7a2bbff4f7db4a8c6c5a8620f8c>
- [2]. Dong P, Loh M, Mondry A. The “impact factor” revisited. Biomed Digit Libr [Internet]. 2005;2(1):7. Available from: <https://doi.org/10.1186/1742-5581-2-7>
- [3]. Hirsch JE, Buela-Casal G. The meaning of the h-index. Int J Clin Heal Psychol [Internet]. 2014;14(2):161–4. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S169726001470050X>
- [4]. Caon M. Gaming the impact factor: where who cites what, whom and when. Australas Phys Eng Sci Med [Internet]. 2017;40(2):273–6. Available from: <https://doi.org/10.1007/s13246-017-0547-1>
- [5]. Thieme Verlag G. Rating an academic journal—indexing and impact factor. Evid

Based Spine Care J. 2011;2(01):5–6.

[6]. Muñoz-Rojas J. Importance of producing economic compounds to combat cancer. *Microb Biotechnol* [Internet]. 2017 Jul 1;10(4):683–4. Available from: <https://doi.org/10.1111/1751-7915.12491>

[7]. Maricruz Anaya-Ruiz, Martín Pérez-Santos JM-R. Mapping Publications and Patents in Breast Cancer Immunotherapy. *Acta Sci Cancer Biol*. 2017;1(2):11–5.

[8]. López Cata F de J, Sabourín Divé J, Matos Santiesteben M, Casrillo-Miranda OL. Relación de las vesículas extracelulares con la propagación del cáncer. *Rev Progaleno* [Internet]. 2020;3(3):154–69. Available from: <http://revprogaleno.sld.cu/index.php/progaleno/article/view/200/81>

[9]. Sandoval-Montiel AA, Hernández-Cortés P, Guerrero-Reyes J, Anaya-Ruiz M, Rosas-Murrieta NH. Las vesículas extracelulares y su papel en la salud y el cáncer. *Alianzas y Tendencias BUAP* [Internet]. 2017;2(7):7–11. Available from: <https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.adtq175xo525>

[10]. Baudo JE, Barilaro HL, Fernández M, Arcuri A, Arcuri M, Giménez J, et al. Estudio proteómico de CD44, Ciclina D1 y Galectina 9 como biomarcadores salivales en desórdenes potencialmente malignos de la cavidad bucal. *Rev Fac Odontol Univ Nac (Cordoba)* [Internet]. 2019;XVIII Jorn:57–9. Available from: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/90191>

[11]. Martínez-Morales PL, Milflores-Flores L,

Vallejo-Ruíz V. La galectina-9 y sus efectos protectores contra el cáncer. *Alianzas y Tendencias BUAP* [Internet]. 2018;3(9):5–19. Available from: <https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.2okl1d8kx6d3>

[12]. Pérez-Santos M. Contribución de México a la investigación en diabetes tipo-2: un análisis bibliométrico 2011-2015. *Alianzas y Tendencias BUAP* [Internet]. 2017;2(8):5–8. Available from: <https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.q2g5p54rfj0t>

[13]. Kaur P, Kotru S, Singh S, Munshi A. miRNA signatures in diabetic retinopathy and nephropathy: delineating underlying mechanisms. *J Physiol Biochem* [Internet]. 2022;78(1):19–37. Available from: <https://doi.org/10.1007/s13105-021-00867-0>

[14]. Pérez-Santos M. miRNA let-7b inhibitors by treatment of diabetic retinopathy: evaluation patent US2019093106. *Alianzas y Tendencias BUAP* [Internet]. 2020;5(18):1–7. Available from: <https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.n833pt4qitm3>

[15]. Dimopoulos G, Kollef MH, Cohen J. In 2035, will all bacteria be multiresistant? Yes. *Intensive Care Med* [Internet]. 2016;42(12):2014–6. Available from: <https://doi.org/10.1007/s00134-016-4310-y>

[16]. Quintero-Hernández V. La próxima pandemia: Bacterias multirresistentes a antibióticos. *Alianzas y Tendencias BUAP* [Internet]. 2021;6(21):i–vii. Available from:

https://drive.google.com/file/d/1nSjMDFztaM7GpS9d_OAnXU_O-4Wpc-FZ/view

[17]. Fernández-Villacorta N, Mateos PF, Saati-santamaría Z. Bio-Prospecting for Antibiotic Producing Bacteria from the Rhizospheric Culturome. *FarnaJournal* [Internet]. 2020;5(2):43–50. Available from: <https://gredos.usal.es/handle/10366/144315>

[18]. Matilla MA, Krell T. Bacterias rizosféricas como fuente de antibióticos. *Alianzas y Tendencias BUAP* [Internet]. 2017;2(1):14–21. Available from: <https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.mglzgs108ub3>

[19]. Cesa-Luna C, Muñoz-Rojas J, Saab-Rincon G, Baez A, Morales-García YE, Juárez-González VR, et al. Structural characterization of scorpion peptides and their bactericidal activity against clinical isolates of multidrug-resistant bacteria. *PLoS One* [Internet]. 2019 Nov 11;14(11):e0222438. Available from: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222438>

[20]. Quintero-Hernández V, Cesa-Luna C, Muñoz-Rojas J. Péptidos antimicrobianos de alacrán. 2017 [Internet]. 2017;2(6):10–6. Available from: <https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.dn5aj1cn36bp>

[21]. Baez-Rogelio A, Morales-García YE, Quintero-Hernández V, Muñoz-Rojas J. Next generation of microbial inoculants for agriculture and bioremediation. *Microb Biotechnol*. 2017;10(1):19–21.

[22]. Morales-Barron BM, Rivera-Mendoza D, Peralta-Ayala JC. Los microorganismos

benéficos y su simbiosis mutualista con las plantas. *Asoc Poblana Ciencias Microbiológicas* [Internet]. 2021; Sesión 171(March):3–5. Available from: <https://sites.google.com/view/apcmac/2021-conferencias-conferences/26-03-2021-bmmb>

[23]. Morales-García YE, Juárez-Hernández D, Hernández-Tenorio A-L, Muñoz-Morales JM, Baez A, Muñoz-Rojas J. Inoculante de segunda generación para incrementar el crecimiento y salud de plantas de jardín. *Alianzas y Tendencias BUAP* [Internet]. 2020;5(20):136–54. Available from: <https://drive.google.com/file/d/1hnGVyOqfJdrs8F-LIXeE5FrL1H6MP6nU/view>

[24]. Acurio Vásconez RD, Mamarandi Mossot JE, Ojeda Shagñay AG, Tenorio EM, Chiluisa Utreras VP, Vaca Suquillo ID los Á. Evaluación de *Bacillus* spp. como rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (RPCV) en brócoli (*Brassica oleracea* var. *italica*) y lechuga (*Lactuca sativa*). *Cienc Tecnol Agropecu* [Internet]. 2020;21(3):1–16. Available from: <http://revista.corpoica.org.co/index.php/revista/article/view/1465>

[25]. Vivanco-Calixto R, Molina-Romero D, Morales-García YE, Quintero-Hernández V, Munive-Hernández JA, Baez-Rogelio A, et al. Reto agrobiotecnológico: inoculantes bacterianos de segunda generación. *Alianzas y Tendencias BUAP* [Internet]. 2016;1(1):1–10. Available from: <https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.26a62fnd2t88>

- [26]. Pineda-acosta AS, Lara-capistrán L, Hernández-montiel LG. Efecto de Microorganismos Bioestimulantes en la Morfometría de *Lactuca Sativa* L. bajo un Sistema Hidropónico de Raíz Flotante. RINDERESU [Internet]. 2021;6(1–2):27–37. Available from: <http://www.rinderesu.com/index.php/rinderesu/article/view/115/117>
- [27]. Sánchez-Navarrete ET, Castañeda-Antonio MD, Baez A, Morales-García YE. Rizobacterias para el mejoramiento del cultivo de maíz (*Zea mays*). Una tecnología prometedora para la producción de maíces criollos. Alianzas y Tendencias BUAP [Internet]. 2021;6(23):72–92. Available from: <https://www.aytbuap.mx/aytbuap-623/rizobacterias-para-el-mejoramiento-del-cultivo-de-maíz-zea-mays>
- [28]. Cesa-Luna C, Baez A, Quintero-Hernández V, De la Cruz-Enríquez J, Castañeda-Antonio MD, Muñoz-Rojas J. The importance of antimicrobial compounds produced by beneficial bacteria on the biocontrol of phytopathogens. Acta Biológica Colomb. 2020;25(1):140–54.
- [29]. Vidali M. Bioremediation. An overview. Pure Appl Chem [Internet]. 2001;73(7):1163–72. Available from: <https://doi.org/10.1351/pac200173071163>
- [30]. Cárdenas R, Alba J, Chamba E. Análisis comparativo del funcionamiento de un motor Fiat Uno 1100cc utilizando gasolina extra y bioetanol. INCITEC [Internet]. 2021;1(2):38–47. Available from: <http://incitec.institutoscancar.ec/index.php/INCI-TEC/article/view/98>
- [31]. de la Cerna-Hernández C. Fabricando bioetanol. Alianzas y Tendencias BUAP [Internet]. 2016;1(4):10–1. Available from: <https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.lulndcb9k7i>
- [32]. de Jesus Pereira A, de Oliveira Junior I, Henrique Bassoi L, Souza Costa T. Fuzzy logic and topographic data: susceptibility to soil salinization in the municipality of Jeremoabo, Bahia. Fuzzy Log Topogr data susceptibility to soil salinization Munic Lógica fuzzy e dados topográficos susceptibilidade à salinização dos solos no município Jeremoabo-BA [Internet]. 2021;53:2022. Available from: www.ccarevista.ufc.br
- [33]. Guevara-Luna J, Arroyo-Herrera I, Bahena-Osorio Y, Román-Ponce B, Vásquez-Murrieta MS. Suelos salinos: fuente de microorganismos halófilos asociados a plantas y resistentes a metales. Alianzas y Tendencias BUAP [Internet]. 2020;5(17):29–51. Available from: <https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.6kywo9kwyjh3>
- [34]. Muñoz-Hernández GA, Baez-Guzmán R, Izelo-Cuautli L, Silva-Juárez A. Aplicación de recubrimiento de PET en tejas de papel de reciclaje: fabricación y pruebas. Rev Int Investig e Innovación Tecnológica [Internet]. 2021;9(51):8–17. Available from: https://riiit.com.mx/apps/site/files_v2450/teja_papel_lirio._2_riiit_div_jul-ago_2021.pdf
- [35]. Miguel-Barrera A, Castañeda-Antonio D,

Santamaría-Juárez JD, Munive-Hernández JA, Rivera-Tapia A, Ramos-Cassellis ME. Modelo de biorremediación de plomo con lirio acuático. *Alianzas y Tendencias BUAP* [Internet]. 2020;5(17):15–28. Available from: <https://www.aytbuap.mx/publicaciones#h.agae5k7c26ws>

[36]. Arias-Mota R-M, Heredia Abarca G. El género *Trichoderma* en fincas de café con diferente tipo de manejo y estructura vegetal en el centro del estado de Veracruz, México. *Alianzas y Tendencias BUAP* [Internet]. 2022;7(25):1–20. Available from: <https://www.aytbuap.mx/aytbuap-725/el-genero-trichoderma-en-fincas-de-café-con-diferente-tipo-de-manejo>

[37]. Rudiño-Piñera E, Quintero-Hernández V, Juárez-González VR. El Protein Data Bank (PDB) y su impacto en la investigación científica. *Alianzas y Tendencias BUAP* [Internet]. 2022;7(25):21–35. Available from: [https://www.aytbuap.mx/aytbuap-725/el-protein-data-bank-pdb-y-su-impacto-en-la-](https://www.aytbuap.mx/aytbuap-725/el-protein-data-bank-pdb-y-su-impacto-en-la)

investigación-científica

[38]. Rodríguez-Velázquez ND, Chávez-Ramírez B, Gómez de la Cruz I, Vásquez-Murrieta M-S, Estrada de los Santos P. El cultivo del cacao, sus características y su asociación con microorganismos durante la fermentación. *Alianzas y Tendencias BUAP* [Internet]. 2022;7(25):36–51. Available from: <https://www.aytbuap.mx/aytbuap-725/el-cultivo-del-cacao-sus-características-y-su-asociación-con-microorganism>

[39]. Arreola Barroso R, Quintero-Hernández V, Muñoz-Rojas J, Rivera-Urbalejo A, Juárez-González VR. La evolución dirigida y la coevolución tecnologías de frontera para mejorar las funciones en las proteínas. *Alianzas y Tendencias BUAP* [Internet]. 2022;7(25):52–65. Available from: <https://www.aytbuap.mx/aytbuap-725/la-evolución-dirigida-y-la-coevolución-tecnologías-de-frontera-para-mejorar>